

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалля" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	

OLIGOFRENIYA HOLATIDA NEYROPSIXOLOGIK TASHXISLAR QO'LLANILISHINING UMUMIY MASALALARI

Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti
Pedagogika psixologiya va san'atshunoslik
fakulteti talabasi

Xojialiyeva Sarvinoz Elyorjon qizi
Farg'ona davlat universiteti
Pedagogika psixologiya va san'atshunoslik
fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oligofrenopedagogika va neyropsixologiya fanlarining shakllanish jarayoni, ularning pedagogik psixologiya hamda yosh psixologiyasi bilan o'zaro bog'liqligi yoritiladi. Aqli zaiflikning darajalari, oligofreniya tasniflarida qo'llaniladigan klinik–patogenetik tamoyil, shuningdek, defektolog olimlarning ilmiy qarashlari tahlil qilinadi. Bolaning normal psixik rivojlanishiga sezilarli xavf tug'diradigan neyroinfektsion kasalliklar haqida ham ilmiy ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: oligofreniya, aqli zaiflik, neyropsixologik tashxis, imbitsil, idiot, ensefalit, meningit.

Abstract: This article examines the development of the disciplines of oligophrenopedagogy and neuropsychology, as well as their interrelationship with pedagogical and developmental psychology. It discusses the levels of intellectual disability, the clinical–pathogenetic principle used in various classifications of oligophrenia and the scientific views of defectologists. The article also provides an overview of neuroinfectious diseases that pose significant risks to a child's normal psychological development.

Key words: oligophrenia, intellectual disability, neuropsychological diagnosis, imbecile, idiot, encephalitis, meningitis.

Аннотация: В статье рассматриваются процессы формирования олигофренопедагогика и нейropsихологии, а также их взаимосвязь с педагогической и возрастной психологией. Анализируются степени умственной отсталости, клинико–патогенетический принцип, применяемый в различных классификациях олигофрениии, и научные подходы дефектологов. Кроме того, приводятся сведения о нейроинфекционных заболеваниях, которые представляют значительную угрозу для нормального психического развития ребёнка.

Ключевые слова: олигофрениия, умственная отсталость, нейropsихологическая диагностика, имбецильность, идиотия, энцефалит, менингит.

KIRISH

“Oligofreniya” termini odatda tug'ma yoki erta bosqichda rivojlangan aqliy zaiflikni anglatadi – bu holatda tafakkur, ijtimoiy moslashuv, til va muloqot hamda boshqa kognitiv funksiyalarning yoshga mos darajada rivojlanmaganligi bilan belgilanadi. Neyropsixologik tashxis aqliy zaiflikni aniqlash, uning darajasini belgilash va

bolada qaysi kognitiv sohalar (til, xotira, e'tibor, ijro–funksional ko'nikmalar) sust rivojlanganini aniqlash uchun muhim vosita hisoblanadi.

Oligofrenopedagogika pedagogik psixologiya va yosh psixologiyasi bilan uzviy bog'liqdir. Tarbiya va ta'limning ko'pgina masalalarini hal qilishda o'qituvchi pedagogik psixologiya va yosh psixologiyasiga oid zarur bilimlardan foydalanishi lozim. Yosh psixologiyasi ta'lim ta'sirida shaxsning ma'naviy qiyofasi shakllanish qonuniyatlarini, turli yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlarini, shuningdek, bolalarning bilim va malakalarni o'zlashtirish jarayonidagi psixologik qonuniyatlarni, ularning mustaqilligini va ijodiy rivojlanishini, o'quvchi shaxsining kamol topish bosqichlarini o'rganadi. Bu korreksion o'quv–tarbiya ishini tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Oligofrenopedagogika fani surdopedagogika, tiflopedagogika, logopediya, oligofreniya klinikasi va boshqa turdosh maxsus pedagogika fanlari bilan ham aloqadordir.

Oligofrenopedagogika aqli zaif bolalar ishtirok etadigan pedagogik jarayon bilan bog'liq bo'lib, bu holat nuqsonli bolaning ilk yoshdagi anatomik–fiziologik va ruhiy ma'lumotlarini bilishni taqozo etadi. Ayniqsa, aqli zaiflikning sabablari va rivojlanish jarayonini o'rganishda bolalar klinikasiga oid ma'lumotlar zarur bo'ladi. Shu sababli oligofrenopedagogika aqli zaif bolalar ta'lim–tarbiyasi masalalarini ishlab chiqishda anatomopatologik, patofiziologik va patopsixologik ma'lumotlarga tayangan holda harakat qiladi. Asab kasalliklari, ruhiy kasalliklar, bolalar psixonevrologiyasi va aqli zaiflik klinikasiga oid maxsus psixologik ma'lumotlar bu jarayonda asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu ma'lumotlar aqli zaif bolalarni hayotga tayyorlashda samarali usul va vositalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Aqli zaiflikning yengil darajalarida nuqson tashqi ko'rinishda darhol sezilmasligi mumkin. Dunyo sog'lomlashtirish jamiyatlari tomonidan intellekt koeffitsiyentini belgilashga oid shartli ko'rsatkichlar qabul qilingan. Ular quyidagicha tasniflanadi: yengil darajadagi aqli zaiflik (IQ = 70) – oligofreniya diagnozi; o'rta darajadagi intellekt pasayishi (IQ = 71) – imbitsel darajasidagi aqli zaiflik; chuqur aqli zaiflik (IQ = 72) – idiot darajasidagi aqli zaiflik. Bunday bolalardagi nuqsonni tengdoshlaridan ajratib olish ko'p holatlarda qiyinchilik tug'diradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda tabiiy fanlarning rivojlanishi asosida oligofreniyaning etiologiyasi va patogenezi haqidagi ma'lumotlar yanada kengaydi. G. Ye. Suxarevaning 1965–1972 yillardagi tasnifnomasi keng tarqalgan bo'lib, u oligofreniyaning quyidagi shakllarini aniqlagan:

- I. Endogen xarakterdagi oligofreniya (Daun sindromi, mikrocefaliya).
- II. Embrio va fetopatiya (yuqumli kasalliklar, zaxm, gormonal buzilishlar).
- III. Turli zararli ta'sirlar oqibatida kelib chiqadigan oligofreniya.

Qator oligofreniya tasnifnomalari klinik–patogenetik tamoyil asosida tuzilgan. Bularga rus psixolog va defektologlar – M. S. Pevzner 1959–1965–1979, S. S. Mnuxin 1961, O. Ye. Freyerov 1964, D. Ye. Melexov 1965, G. Ye. Suxareva 1965, D. N. Isayev 1970 fikrlarini ko'rsatish mumkin.

Hozirgi zamon defektologiyasi bosh miyada kuzatiladigan organik buzilishlar muayyan nuqsonlarga olib kelishi mumkinligini, biroq bu nuqson o'zgarmas holat emasligini ta'kidlaydi. Bunday hollarda organizmning himoya kuchlari o'z ta'sirini o'tkazib, organizmning keyingi sharoitlarga moslashishiga yordam beradi. Bu jarayonda organizmning rivojlanish imkoniyatlari ishga solinadi. Rivojlanish nuqson asosida davom etadi. Ta'lim-tarbiya ta'siri ostida ayrim nuqsonlar to'g'rilansa (korreksiya qilinsa), ayrimlari yumshatiladi, boshqalari esa kompensatsiya qilinadi. Shu asosda barcha sohalarida oldinga qarab harakat qilinadi. Mana shu ishonchli g'oya nuqsonli bolalar ta'lim–tarbiyasining mohiyatini belgilovchi nazariy ishlarning uslubiy asosini tashkil etadi.

M. S. Pevzner tasnifnomasida asosiy nuqson tuzilishi bilan birga neyrodinamik, psixopatologik va boshqa buzilishlarni ajratish imkoniyati berilgan. Oligofreniyaning bunday tasniflash ular bilan olib boriladigan psixologopedagogik tuzatish usullarini belgilashda katta yordam beradi. M. S. Pevzner oligofreniyaning quyidagi asosiy turlarini ajratib ko'rsatadi:

1. Oligofreniyaning murakkablashmagan turi.
2. Neyrodinamik jarayonlari buzilgan oligofreniya.
3. Xulqi psixopat xarakter kasb etuvchi oligofreniya.
4. Turli analizatorlari buzilgan oligofreniya.
5. Peshona qismi yetishmovchiliklari yaqqol ko'rinib turuvchi oligofreniya.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi oligofreniya holatida neyropsixologik tashxis jarayonini o'rganishga yo'naltirilib, asosiy ma'lumotlar klinik kuzatuv, psixologik baholash testlari, suhbat, tibbiy hujjatlarni ko'rib chiqish hamda bolaning rivojlanish tarixini tahlil qilish orqali yig'ildi. Oliy psixik funksiyalarni aniqlash uchun Luriya yondashuviga asoslangan neyropsixologik tekshiruv topshiriqlari, nutq, xotira, e'tibor, praksis va gnozis holatini baholash testlari qo'llandi. Olingan ma'lumotlar sifat jihatdan tematik tahlil orqali, miqdoriy ko'rsatkichlar esa belgilangan mezonlar bo'yicha solishtirma tahlil asosida qayta ishlanishi orqali umumlashtirildi. Diagnostik natijalar birlamchi va ikkilamchi nuqsonlarni ajratishga, shuningdek, funksional buzilishlarning darajasini aniqlashga xizmat qildi. Bu esa individual korreksion dasturlarni rejalashtirish uchun ilmiy asos yaratdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oligofrenopedagogikaning maxsus markazida turadigan manba nuqsonning o'zi emas, balki u bilan bog'langan buzilgan ruhiy holatlardir. Shu bilan birga, biz "aqliy zaiflik" deb ushbu holatning turg'unligini ham tushunamiz. Mazkur mezonning mavjud yoki mavjud emasligiga qarab aqliy qoloqlikni boshqa unga o'xshash turlardan farqlashimiz lozim.

Aqliy qoloqlikning asosiy belgilari:

- a) bosh miyada organik buzilishning mavjudligi;
- b) bilish faoliyatlarining umumiy, chuqur buzilganligi;
- d) bilish faoliyatlari buzilganligining turg'un xarakterdaligi.

Aqli zaif bolalar guruhiga quyidagi bolalar kirmaydi:

- a) aqliy rivojlanmaganlik bosh miyaning organik buzilishlari bilan bog'liq bo'lmagan pedagogik qarovsiz bolalar;
- b) ruhiy rivojlanishi orqada qolgan bolalar;
- d) aqliy jihatdan saqlangan bo'lib, chuqur nutq kamchiliklari mavjud bolalar.

Neyropsixologiya psixologiya (ruh haqidagi fan, yunoncha "psixia")ning uzoq tarixga ega bo'lgan yo'nalishlaridan biridir. Terminning ikkinchi qismi mazmunidan kelib chiqib, uning birinchi qismi "nevro" neyropsixologiya fani ruhiy jarayonlarni insonning psixologik xususiyatlarini o'zida jamlagan miya faoliyati bilan bog'liq holda o'rganishini bildiradi. Shunday qilib, neyropsixologiya insonning oliy psixik funksiyalari va ularning miya tuzilmasi haqidagi fandır.

Neyropsixologiya psixik struktura va miya tuzilmasini o'rganadi:

1. Nonutqiy OPF (nonutqiy gnozis va praksisning turli turlari);
2. Nutqiy funksiyalarni.

Nutqiy va boshqa turdagi OPFning buzilishi, ularning diagnostikasi va korreksion–tarbiyaviy ishlarning metodlari:

- rivojlanish mobaynida;
- yetuklik davrida.

Nutqiy va boshqa OPFning miya zararlanishi xarakteriga ko'ra buzilishi:

- lokal;
- diffuz;
- zonalararo aloqalar (nerv yo'llarining o'tkazuvchanlik sifati).

Boshqa ta'limotlar uchun ahamiyati

Nevrologiya va psixiatriyada: Neyropsixologiya quyidagilarni hisobga olishga imkon beradi:

- OPFning holatini bemorlarni davolash va diagnostika qilishda;
- bosh miya po'stlog'i va tub tuzilmalarining o'zaro munosabati xususiyatlarini;
- ong, tafakkur va xotiraning o'ziga xos xususiyatlarini miya mexanizmlari nuqtai nazaridan.

Defektologiya uchun: Neyropsixologiya quyidagilarga imkon beradi:

- rivojlanishning turli buzilishlarida miya mexanizmlarini tushunishga;
- diagnostik metodlarni kengaytirishga;
- zararlangan funksiya nuqsoni tuzilishini, kompensator imkoniyatlar va yo'naltirilgan ta'sir metodlarini aniqlash uchun tahlil qilishga (birlamchi va ikkilamchi belgilarni ajratishga);
- miyadagi zonalararo o'zaro munosabatlar qonuniyatlariga tayangan holda korreksion ishning optimal metodlarini tanlashga.

OPF buzilishlarini keltirib chiqaruvchi sabablar organik va funksional turlarga bo'linadi. Bolalar va kattalardagi organik kelib chiqishga ega OPF buzilishlarining sabablarini ko'rib chiqamiz. Ular bolalarda quyidagilarga bo'linadi:

1. Irsiy moyillik, ruhiyatning turli genetik nuqsonlari. Ota-onalardagi alkogolizm, narkomaniya, toksikomaniya, irsiy kasalliklar, yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh va boshqa ko'pgina omillar ruhiy rivojlanishdagi buzilishlar kabi og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin.
2. Homila davridagi noqulay rivojlanish sharoitlari (antenatal omillar): toksikozlar, jarohatlar (yiqilish, lat yeyish), ruhiy jarohatlar (stresslar), og'ir kasalliklar, zararli ekologik muhitda bo'lish (kasb bilan bog'liq tarzda va hokazo).
3. Tug'ruqning patologik kechishi (perinatal davrdagi bosh miya jarohatlari). Omma orasida tug'ruqning og'ir kechishi keyinchalik unutiladi degan fikr tug'ruq normal kechgandagina tasdiq topadi. Afsuski, bugungi kunda tug'ruqning og'ir kechishi keng tarqalgan holatlardan biridir. Eng ko'p uchraydigan tug'ruq jarohati – asfiksiya (“bo'g'ilish”). Asfiksiya platsentaning erta ajralishi, kindikka o'ralib qolish yoki boshqa omillar natijasida yuzaga keladi.
4. Miyaning postnatal jarohatlari: nutqiy davrgacha (2–3 yoshgacha) bo'lgan davrda markaziy asab tizimining neyroinfeksiyalar bilan zararlanishi – meningit, ensefalit, miya absessi, kalla–bosh miya jarohatlari va boshqalar.

L. S. Vigotskiy ta'kidlaganidek, OPFning miya tuzilmasidagi masalasi faqat ularni boshqaruvchi sohalarni aniqlash bilan tugamaydi. Har bir OPF mohiyatan ikki funksiyaning markazi hisoblanadi:

- psixik faoliyatning unga birlashtirilgan sohasi bilan bog'liq spetsifik funktsiya;
- har qanday faoliyatda ishlashni ta'minlovchi nospetsifik funktsiya.

Spetsifik funktsiya hech qachon miyaning faqat bitta sohasi tomonidan boshqarilmaydi, balki miyaning boshqa sohalari bilan integratsiyalangan holda namoyon bo'ladi. Shu bois, har bir funktsiya miya faoliyatida shakl va fon singari o'zaro uyg'unlashadi. Vigotskiy ta'kidlashicha, funksiyalarning integratsiyalashuvi ularning differensialligini inkor etmaydi, aksincha, differensiasiya va integratsiya ayrim sohalarda parallel tarzda faoliyat yuritadi.

Bolaning normal ruhiy rivojlanishi uchun sezilarli xavf tug'diradigan neyroinfeksion kasalliklar orasida meningitlar (miya pardalarining yallig'lanishi), ensefalitlar (miya moddasining yallig'lanishi) va araxnoiditlar (o'rgimchak to'risimon pardaning yallig'lanishi) ko'proq uchraydi.

Meningitlar yiringli va seroz shakllarga bo'linadi. Klinik jihatdan ular o'xshash bo'lsada, yiringli meningitda intoksikatsiya belgilari (ko'ngil aynishi, qayt qilish, ishtaha yo'qolishi) aniqroq namoyon bo'ladi; seroz meningitda esa bu simptomlar kuzatilmasligi mumkin.

Ensefalitlar epidemik, kana ensefaliti va suvchechakdan keyingi ensefalitlarga bo'linadi. Epidemik ensefalitlar qo'zg'atuvchilarning miya qorinchalari yaqinidagi to'qimalarga kirishi natijasida yuzaga keladi va retikulyar hamda vegetativ tuzilmalarga ta'sir qiladi. Kana ensefalitlari esa uzunchoq miya va orqa miyaning oldingi shoxlariga zarar yetkazadi, shu sababli bulbar simptomlar (yutish, artikulyatsiya harakatlarining buzilishi) kuzatiladi.

Meningit va ensefalitga chalingan bemorlarga o'z vaqtida to'g'ri tibbiy yordam ko'rsatilsa, prognoz ijobiy tomonga o'zgarishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxisni qo'llash aqli zaif bolalarning psixik rivojlanishidagi birlamchi va ikkilamchi nuqsonlarni aniq belgilash, shuningdek, ularning kognitiv imkoniyatlarini baholashda muhim ahamiyatga ega. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, oliy psixik funksiyalarning buzilishi ko'pincha bosh miyaning organik zararlanishi, antenatal va perinatal omillar hamda neyroinfeksion kasalliklar bilan chambarchas bog'liq. Diagnostika jarayoni funksional buzilishlarni o'rganish, kompensator mexanizmlarni aniqlash va individual korreksion dasturlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Taklif tariqasida, neyropsixologik baholashning yagona standartlarini amaliyotga joriy etish, defektolog va psixologlar malakasini oshirish, maxsus maktablarda diagnostik markazlar faoliyatini kuchaytirish hamda erta aniqlash tizimini kengaytirish zarur. Bu chora-tadbirlar aqli zaif bolalar rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nurkeldiyeva D. A., Hamidova M. U. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi. Toshkent, 2016.
2. Ayupova M. Y. Nutq nuqsonlarini diagnostikasida neyropsixologik yondashuv. Toshkent, 2020.
3. Ayupova M. Y. Logopediya. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007.
4. Po'latova P. M., Nurmuxamedova L. Sh., Yakubjonova D. B. va boshqalar. Maxsus pedagogika. Toshkent, 2014.
5. Mo'minova L. R., Amirsaidova Sh. M., Mamarajabova Z. N., Hamidova M. U., Yakubjanova D. B., Djalolova Z. M., Abidova N. Z. Maxsus psixologiya. Toshkent, 2013.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.